

III ERCA

III ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Produção Agropecuária Sustentável, Inovação Tecnológica e Segurança Alimentar
26 e 27 de março de 2026

Cultivo de Mandioca em Função de Diferentes Épocas de Plantio no Agreste Alagoano

Fábio Vasconcelos Santos Luz¹
Lisley Pimentel Caetano²
Antônio Lucrécio dos Santos Neto³

¹Graduado em Engenharia Agrônômica - UFAL, fluz59582@gmail.com

²Graduada em Engenharia Agrônômica - IFAL. Discente do Programa de Pós-graduação em Produção Vegetal da Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, eng.agronomalisleycaetano@gmail.com

³Doutor em Agronomia (UFLA). Docente da Universidade Federal de Alagoas. santosneto@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.19698679

Introdução: A mandioca (*Manihot esculenta* Crantz) é uma cultura de grande importância socioeconômica no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, diversos fatores influenciam seu desenvolvimento e produtividade, dentre os quais se destaca a época de plantio, que está diretamente relacionada às condições climáticas.

Objetivo: Diante disso, o presente estudo teve como objetivo avaliar a produtividade da cultura da mandioca submetida a diferentes épocas de plantio no Agreste Alagoano.

Metodologia: Para tanto, o experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, entre abril de 2021 e outubro de 2022, utilizando a cultivar Caravela. O delineamento experimental adotado foi em blocos casualizados, com quatro repetições e parcelas de 4,0 × 4,0 m. Os tratamentos consistiram em cinco épocas de plantio: E1 (10 de abril), E2 (05 de maio), E3 (30 de maio), E4 (24 de junho) e E5 (19 de julho). Foram avaliadas variáveis como número de raízes, comprimento e diâmetro de raízes, produtividade de raízes e índice de colheita. Posteriormente, os dados foram submetidos à análise de variância e quando apresentaram significância, as médias foram comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade, utilizando o software Sisvar. **Resultados:** Os resultados obtidos demonstraram que as diferentes épocas de plantio influenciaram o desempenho produtivo da cultura, sendo observado que os plantios realizados no início do período chuvoso apresentaram melhores resultados para diâmetro e produtividade de raízes, enquanto as demais variáveis não foram influenciadas. **Conclusão:** Dessa forma, conclui-se que o plantio da mandioca no início do período chuvoso favorece o desenvolvimento da cultura e proporciona maior produtividade no Agreste Alagoano.

Palavras-Chaves: Datas de plantio; Mandiocultura; *Manihot esculenta* Crantz; Rendimento.